

TUPROQQA ISHLOV BERUVCHI ISHCHI ORGANLARNI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYALARI TAHLILI.

Kosimova Maloxat Karimovna

Andmi«« TMJ» kafedrası dotsenti

Rustamov Abduhalim Xusanboy o'g'li

Andmi TMJ yo'nalishi 4-kurs 15-20 guruh talabsi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11235910>

Anotatsiya :Maqolada tuproqqa ishlov beruvchi ishchi organlar va ularni qayta tiklashning bir nechat usullari haqida ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Lemex,kontaktli,ro'lik,kompazitsion ,sovuq xolatda ishlov berish,jixozlar,moslamalar.

O'zbekistonda yildan-yilga aholi sonini ortishi hamda ishlab chiqarish korxonasi tashkilotlarining ko'payishi va uning natijasida qishloq xo'jaligi uchun ajratilgan yerlarning kamayishi va e'kport xajmining ortib borishi qishloq xo'jaligi mahlotlariga bo'lgan talabning ham ortishiga sabab bo'lmoqda.

Respublikamiz qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishda resurslarni tejash va e'nergiya sarfini kamaytirish qishloq xo'jaligi ekinlarni xosildorligini oshirish maqsadida yerga ishlov berishni yaxshilash uning uchun sifatli va yangi texnologiyalarni joriy e'tish mavjud texnika va ish org'inlarini ta'mirlash ularni modernizatsiya qilish muhim o'rin kasb e'tadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 10-maydagi PQ-3712 sonli"Qishloq xo'jaligini o'z vaqtida zaruriy texnika bilan ta'minlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori va 2020-2030 yillarga mo'ljallangan Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'grisidagi farmoni qabul qilingan.

Ushbu yuqoridagi qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida so'ngi yillarda Respublikamiz qishloq xo'jaligi sohasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.

Mavzuning dolzarbligi: Inson hayotini Qishloq xo'jaligida yetishtiriladigon mahsulotlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi ushbu mahsulotlarni sifatli yetishtirish uchun tuproqqa ishlov berish bilan tuproqning unumdorligini yaxshilash muhim ahamiyat kasb e'tadi.

Buning uchun tuproqqa ishlov beruvchi texnika va ishchi org'anlarning mavjudlari ishlash xolatini yaxshilash,va yangi texnika va ishchi organlarni xarid qilish va ishlab chiqarish kerak bo'ladi.

Burchak kesar pluglari 100 - 120 mm qalinlikdagi tuproqning yuqori qatlamini kesishi kerak, shuning uchun lemex tig'idan chimqir qar tig'igacha

bo'lgan masofa shudgorlash chuqurligidan chimqirqar harakatlanish chuqurligining ayirmasiga teng bo'lishi lozim.

Korpus tumshug'idan burchak kesar tumushug'idan tushirilgan perpendikulyarning asosigacha bo'lgan masofa 300 mm atrofida bo'lishi talab etiladi.

Plugning dala qirrasini korpusning dala qirrasiga nisbatan ishlov berilmagan maydonga qarab 10 - 15 mm ga siljiriladi, buning uchun chimqirqar tutqichi ustuni va gryadilning yuqori va pastki qirrasini orasiga qistirma qo'yiladi.

Pichoq diskining tekisligi chimqirqar dala qirrasidan o'tkazilgan tekislikka nisbatan ishlov berilmagan maydon tomon 10 - 15 mm ga siljirilishi kerak. Qamrash kengligi 105 sm gacha bo'lgan 1-3-korpusli plug traktorning o'rnatish tizimiga uch nuqtali sxema bo'yicha, qamrash kengligi katta bo'lgan pluglar ikki nuqtali sxema bo'yicha agregatlanadi.

Burchak kesar plugi bilan agregatlanadigan traktorlarda o'rnatish tizimi traktorning simmetriya o'qidan o'ng tomonga 140 mm ga siljiriladi. Yerga ishlov berishda tuproqqa ishqalanish xisobiga ko'pincha lemexlar yemiriladi bazi bir xollarda sinib ketishi ham mumkin.

Pluglar vazifasiga ko'ra, tarkotga ulanish usuliga ko'ra, konstruksiyasiga ko'ra, korpuslar soniga ko'ra har xil turlarga bo'linadi.

a) **Madaniy plug'lar** – bular asosan xar yili yerga ishlov berishda ishlatiladi.

b) **Tezkor pluglar** – bular asosan 10-12 km soat tezlikda ishlov berishda ishlatiladi bu tezlikdan kamayadigon bo'lsa texnologik jarayon yaxshi amalga oshirilmaydi .

d) **Universal pluglar** – bulardan asosan mexanik o'gir tuproqlarni shudg'orlashda foydalaniladi.

e) **O'yiqli pluglar** – Bu pluglardan foydalanishdan maqsad unumdor qatlamini oshirish maqsadida foydalaniladi ya'ni bular unumdor qatlamni yuqorida saqlab qoladi.

f) **Ag'dargichsiz-** Bu pluglardan asosan shamol erroziyasiga moyil bo'lgan tuproqlarni yumshatishda foydalaniladi bu yerda faqat tuproqni tilib yumshatib ketadi .

g) **Qurama** – Bu pluglar bilan yerga ishlov berilganda orqasidan boshqa ishlov berish ta’lab e’tilmaydi shunki ushbu pluglar tuproqni bira to’la maydalab tekkislab ketadi.

h) **Disksimon** –Bu pluglardan asosan mexanik og’ir bo’lgan va namlik darajasi yuqori bo’lgan yerlarni shudg’orlashda foydalaniladi.

Pluglar korpuslari soniga ko’ra

1)bir korpusli va 2)Ko’p korpusli pluglarga bo’linadi.

Pluglarning 1. Ariqcha xosil qilib haydaydigon va 2. Tekkis haydaydigon turlari mavjud. Pluglar korpuslar soniga ko’ra bir korpusli va ko’p korpusliga bo’linadi pluglarning ariqcha hosil qilib haydaydigan va tekis haydaydigan turlari mavjud.

Lemexlarni Payvandlab qayta tiklashda Payvandlashning bir nechta usullaridan foydalaniladi jumlada Ro’likli kontaktli payvandlash usulidan foydalaniladi quyida ushbu usul xaqida malumotlar keltirilgan:

Ushbu usuldan foydalanib kompozitsion materiallar bilan yeyilgan detallarni qayta tiklash texnologik jarayonida qo’llanilishi qayta tiklangan detallarning sifatini va ularning ishlash muddatini oshirishdagi yo’nalishlardan biri xisoblanadi.

Bugungi kunda quyidagi guruhlariga kiruvchi e’rkin va shakllantirilgan kukunsimon materiallardan foydalaniladi.

1. Tarkibida xrom va boshqa e’lementlar bo’lgan temir kukunlari.
2. Nikel vakobalt asosidagi o’z o’zidan flyuslanuvchi kukunsimon materiallar.
3. Metall qotishmallarning kukunlari.
4. Sof metallning kukunlari.
5. Materialning korbid va oksidalar
6. Kukunsimon palimmer materiallar
7. Kukunlarning mexanik aralashmalari.
8. Kukunsimon kompazitsion materiallar.
9. Kukunsimon lentalar va similar.
10. Qizdirib shakllantirilgan lentalar va boshqalar ishlatiladi.

Payvandlash usuliga ko’ra ro’likli mashinalar uzliksiz,uzlukli va qadamba-qadam payvandlash turlariga bo’linadi.

Uzluksiz payvandlashda detal muayyan tezlikda suriladi rolikka tok uzlusiz tarzda tinimsiz beriladi.

Uzlukli payvandlashda ham ro'liklar uzluksiz aylanadi lekin tok uzlukli beriladi.

Qadamba -qadam payvandlashda ro'liklar uzlukli aylanadi to'k ham uzlukli beriladi uzlukli payvandlashdan qadamba qadam payvandlashning farqi qadamba qadamda to'k berilishi va uzulishi oraliq vaqti bir xil bo'ladi.

1rasm: Ro'likli payvandlash sxemasi:

- 1) Transformator, 2) Ro'liklar,
- 3) Payvand chok, 4-5) payvandlanivchi detallar.

Operatsiyalarning boshlanishi va tugashida ularning bajarilish ketma-ketligi, va rejim parametrlari ham nuqtaviy payvandlash kabi bo'ladi.

Xulosa

So'ngi yillarda tuproqqa ishlov beruvchi ishchi organlarni qayta tiklashning yangi usullari o'ylab topilmoqda jumladan yuqorida keltirilgan usul bilan kukunsimon kompozitsion materiallardan foydalanib payvandlash ham joriy qilindi

Ushbu usul ishning sifatli bajarilishi va xarajatlarning tejalishi bilan ajralib turadi. Payvandlash jarayonini tog'ri tashkil e'tish va payvandlash rejimini to'gri tanlash muhim xisoblanadi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Qosimov K., Qirg'izaliyev N. TUPROQQA ISHLOV BERUVCHI MASHINALARNING ISH ORGANLARINI ISH RESURSINI OSHIRISHDA OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR

- TAXLILI //Scientific and Technical Journal" Machine-building". – 2024. – №. 4. – С. 96-101.
2. Qirg'izaliyev N. X. ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES //World of Scientific news in Science. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 417-425.
3. Qirg'izaliyev, N. X. (2024). ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES. World of Scientific news in Science, 2(3), 417-425.
4. Kochkarova, C. H., Qirgizaliyev, N. K., & Kuchkarov, H. I. (2019). PISTIA (PISTIA STRATIOTESL) INSTALLING HELP WATER CLEANING. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(9), 66-70.
5. Mexmonovich I. T. et al. YUK AVTOMOBILLAR YOQILG'I NASOSINI DETALLARINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASINI TAHLIL QILISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 119-125.
6. Umidjon o'g'li S. A., Mexmonovich I. T. KO'PRIKLI KRAN BOSH BALKASINI TAYYORLASH TEXNALOGI JARAYONINI ISHLAB CHIQUISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 3. – С. 37-40.
7. Исабоев Т. М. ТОШ ТУПРОҚ ҚАЗИШ МАШИНАЛАРИ ИШЧИ ОРГАНЛАРИНИ ЕЙИЛИШГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШ ИШЛАРИ ТАХЛИЛИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 752-762.
8. Xoshimov X. et al. Analysis and results of the conducted research work to increase the resource of the ginning rib //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3045. – №. 1.
9. Karimova K. et al. Influence of particles formed resulting from wear of automobile brake mechanisms on human health //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences. – Т. 508. – С. 07013.
10. RUZIBOYEV, J. (2023). Ishchi yuzasi yeyilgan kolosniklarni payvandlab qayta tiklash. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
11. Ruziboyev, J. S., & Darvishev, M. Y. (2024). COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 59-63.
12. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQUARISHDAGI PAYVANDLASH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 112-115.

13. Йўлдашев Ш., Зўхриддинов Д. ТОШ МАЙДАЛАГИЧЛАР ЖАҒЛАРИ ОРАСИДАГИ ҚАМРАШ БУРЧАГИНИ АСОСЛАШ //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 12 Part 2. – С. 112-118.
14. Йўлдашев Ш. Х. У. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБЬЕВ КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 11-3 (116). – С. 37-40.
15. Xurshida A. et al. TORMOZ MEKANIZMI QISMLARINI PAYVANDLAB RESURSINI OSHIRISH //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 100-106.
16. Xurshida A. et al. QUVURLARNI YUCHT BILAN PAYVANDLASH TECHNOLOGIYASI //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 39. – №. 2. – С. 88-92.
17. Rustamjon M. et al. EKSKAVATORLARNING CHO 'MICH TISHLARINI VA YEYILISHGA CHIDAMLI PAYVANDLASH MATERIALLARNI TARKIBINI VA QATTIQLIGINI ANIQLASH NATIJALARI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 103-109.
18. Madaminjonovich M. J. et al. O'ZBEKISTON SHAROYITIDA EKSKAVATOR CHOMICH TISHLARINI QUYISH TEXNALOGIYASI //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2023. – Т. 3. – №. 29. – С. 167-170.
19. Жураев А. и др. ЦИЛИНДРИК ЮЗАЛАРГА КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАМА ҚОПЛАШНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 786-792.
20. Xabibullo o'g' Y. S. et al. ARRA TISHLARINI ISHCHI QISMINI TOBLASH UCHUN QURILMANI YARATISH VA KONSTRUKSIALASH //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 779-785.
21. Игамбердиев М. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 658-666.
22. Игамбердиев М. К., Исабоев Т. М., Кодиров Н. У. У. Недостатки технологии обработки хлопка-сырца и пути их преодоления //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 36-39.
23. Madaminjon I. et al. DETONATSIYALI QOPLASH QURILMASINING GAZ TAQSIMLAGICHINI TAKOMILLASHTIRISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 7. – С. 3-5.
24. Quchqarboyevich I. M., Qutbiddin o'g'li Q. I. PANJARA PAYVVANDLASH TECHNOLOGIYASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 16. – №. 1. – С. 52-53.

25. Isaboyev T. M., Nasriddin o'g'li T. Y. UZP QURILMASI TRAVERSASINI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 15. – №. 4. – С. 144-147.
26. Игамбердиев М. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 658-666.
27. Xamidjanovich X. X. et al. Restoration Erosion Working Surface Of Gin Rib By Welding Process //The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 153-159.

